

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПАРЕМИЙ

Солиева Мухайе Тоировна – доцент,
Джизакский политехнический институт

Аннотация: *Паремии являются значительной частью фразеологического фонда русского языка. Данные языковые единицы обобщают, часто в образной форме, коллективный жизненный опыт и отражают культурные установки и стереотипные представления общества, поэтому паремии представляют собой богатый материал для лингвокультурологических исследований.*

Ключевые слова: *паремии, фразеология, культура, лингвокультура, стереотипы.*

Abstract: *Premias are a significant part of the phraseological fund of the Russian language. These linguistic units generalize, often in a figurative form, collective life experience and reflect cultural attitudes and stereotypical ideas of society, therefore premias represent rich material for linguocultural research.*

Keywords: *premieras, phraseology, culture, linguoculture, stereotypes.*

Паремиологическая картина мира как часть языковой картины мира позволяет выявить мировоззрение определенного этноса за счёт непосредственной связи с его народным сознанием, поскольку паремии – это тексты преимущественно фольклорного характера. Другим важным аспектом при рассмотрении паремий является их тесная связь с типовыми ситуациями, различными эпизодами повседневной жизни человека.

В паремических высказываниях разными способами закрепляются установленные традицией нормы речевого этикета, фиксируются поведенческие установки, регулирующие межличностные отношения в

данном обществе. Паремии выступают ценностными ориентирами, помогают определить, что есть хорошо и что есть плохо в конкретной речевой ситуации. При этом значительная часть единиц паремиологического фонда может самостоятельно выступать в качестве речевого акта благодаря своему семантическому наполнению. Этому во многом способствует характерная для паремий назидательность, сентенциозность. Таким образом, анализ паремий должен производиться с учетом всех его коммуникативных функций.

Паремиологи отмечают разнообразие интенций и ситуаций общения, которые могут быть выражены паремиями, поговорками и пр. В рамках данного исследования особое внимание уделяется речевой ситуации похвалы. Выявление национальной специфики этой ситуации и соответствующего 4 речевого акта представляет большой интерес, поскольку в русской культуре отношение человека к похвале неоднозначно и зависит от множества факторов.

Таким образом, можно заключить, что паремии тесно связаны с ситуацией употребления и интенциями говорящего. В то же время они актуализируют в своей семантике культурные установки лингвокультурного сообщества, отражают отношение носителей языка к какому-либо предмету, явлению или событию, при этом чаще всего имплицитно. Вследствие этого, наибольшую трудность при анализе паремий представляет выявление этих скрытых и одновременно очевидных для носителя языка культурных коннотаций, оценок, стереотипов и т.д.

Актуальность темы обуславливается интересом к сопоставительному исследованию языков, изучение того, каким образом язык участвует в формировании и развитии элементов культуры. Подобные исследования дают понимание закономерностей развития языка как явление культуры, связанного с развитием данного речевого коллектива и историей этноса.

Паремии представляют незаменимый материал для исследования культуры народа. Поскольку паремии обладают сложной семантикой и формой и одновременно тяготеют как к кругу языковых явлений, так и к области фольклора, на протяжении долгого времени паремия оставалась на периферии исследовательского внимания лингвистов, хотя в фольклоре паремии получили достаточно основательное и глубокое описание (В.И. Даль, А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, С.Г. Лазутин и др.). Наряду с фольклористским, литературоведческим, собственно лингвистическим подходами к паремиям, возник еще один, лингвокультурологический подход. Паремии и поговорки оказались интересны исследователям в аспекте воплощения в них в качестве устойчивых фраз народной психологии и философии (И.М. Снегирёва, Ф.И. Буслаева, И.Д. Белова) В центре внимания множества частных исследований языковых средств, концентрированно передающих специфику народной психологии и философии, оказываются в настоящее время и паремии.

Паремиологический фонд занимает важное место в лингвокультуре народа. Для адекватного межкультурного общения необходимо понимать различные аспекты речевого поведения. Исследование реализации лингвокультурной доминанты в паремиях позволяет выявить некоторые особенности языковой системы и норм поведения в их взаимосвязи, что помогает сделать межкультурное общение адекватным, это и обуславливает актуальность данной темы.

Многие ученые говорят о том, что в современной лингвистической науке наблюдается небывалый интерес к паремиологическому фонду языка. Термин «паремия» принято понимать в науке как собирательное название «воспроизводимых микротестов (преимущественно фольклорного характера)»¹, включающих паремии, поговорки, предметы, присловья,

¹ Подюков, 2019:5

устойчивые этикетные формулы, загадки и т.п. Паремии отражают коллективный опыт народа, в них находят проявление традиционные для данного этноса ценностные ориентиры, стереотипные представления, поведенческие нормы и т.д. О.И. Натхо определяет основную функцию паремий как «аккумуляция, фиксация, хранение трансляция традиций определенного этноса»².

Также, будучи произведениями устного народного творчества, паремические единицы характеризуются, как правило, ритмической организацией, рифмованностью. Объем понятия определяется учеными по-разному. Так, например, Л.Б. Савенкова рассматривает паремии как «вторичные языковые знаки, замкнутые устойчивые фразы, являющиеся маркерами ситуация или отношений между 10 реалиями»³, однако в этом определении нет указания на конкретный состав входящих в него единиц. В некоторых исследованиях под «паремиями» понимают только паремии и поговорки, а часть ученых включают также присловья, загадки, приметы, афоризмы.

В современной науке большинство ученых, анализируя паремии и поговорки, следуют традиции, заложенной В.И. Далем. Например, Г.Л. Пермяков пишет, что для отделения собственно паремий от поговорок признак грамматической завершенности всегда считался решающим или по крайней мере очень существенным.

Эту точку зрения разделяет большинство исследователей, но главным является не столько грамматическое оформление, сколько смысловая законченность этих единиц. Как было сказано ранее, паремия основывается на некоем суждении, а поговорка «получает окончательное оформление и конкретный смысл в контексте высказывания, т.е. является всегда только

² Натхо, 2017:9

³ Савенкова, 2002; цит. по Никтовенко, 2013

частью суждения»⁴. Что касается назидательности, поучения, то эта отличительная характеристика паремии признается современными учёными необязательной. Как, например, считает Л.Б. Савенкова, нельзя сказать, что каждое употребление паремии в речи предполагает обязательную назидательность. Скорее, можно утверждать, что для каждой паремии или поговорки возможен контекст дидактического характера. Наиболее прозрачно поучение звучит в предложениях побудительного наклонения (Не хвались под гору, хвались в гору. и под.), но и повествовательные предложения могут быть включены в текст в поучительном модусе (например, если мысленно подставить в начале выражения типа «Имейте в виду, что ... », «Знайте, что ... » и т.п.) Достаточно полное определение паремиям, на наш взгляд, даёт Е.И. Селиверстова: это «логически законченные высказывания (клише замкнутого типа) устойчивые в языке и воспроизводимые в речи, представляющие собой простое или сложное предложение, имеющие одновременно буквальный и переносный план (или только переносный/ или только буквальный), подчиняющиеся законам синтаксической структуры языка и имеющие рекомендательную силу или комментирующий характер»⁵. В данной дефиниции подчеркиваются основные признаки паремии: устойчивость, воспроизводимость, синтаксическая законченность, возможная образность и назидательность.

Несколько иной взгляд на проблему представлен в работе В.П. Жукова, который считает основным критерием для разграничения паремии и поговорки наличие образности. Паремии, по его мнению, имеют и прямой, и переносный план, а поговорки – это изречения, которые понимаются только в буквальном смысле.

Такой подход используется и в других работах (Савенкова, 1999; ЛЭС, 1990), однако он представляется не вполне оправданным, поскольку изречения

⁴ Русский язык. Энциклопедия, 1997: 347

⁵ Селиверстова, 2010

типа «Лучше умная хула, чем глупая хвала», классифицируемые В.П. Жуковым как поговорки в силу своей безобразности, сохраняют характерные для «классической» образной паремии назидательность, ритмическую организацию и семантическую ёмкость. В данной работе мы будем придерживаться традиционного понимания паремии как логически законченного образного ил безобразного изречения афористического характера, имеющего назидательный смысл и характеризующегося особой ритмической и фонетической организацией.

Поговорка же трактуется как «устойчивое в речевом обиходе изречение, образно определяющее какое-либо жизненное явление прежде всего с точки зрения его качественной оценки»⁶. Паремии и поговорки, как отмечалось ранее, составляют три четверти паремиологического фонда языка. Оставшуюся четверть занимают различные «мелкие жанры» - загадки, приметы, прибаутки и др.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в возможности изучения комплекса паремиологических источников в русской и английской лингвокультурах, в том числе методом сопоставления и сравнительно-исторического анализа. Исследование паремий дополняет целостность языковой картины мира.

Литература

1. Бугаева И. В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ: монография. М., 2007.
2. Даль В. И. Пословицы русского народа: сборник: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1989. Т. 1.
3. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. Изд-е 5-е, испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010.

⁶ Русский язык. Энциклопедия, 1997: 347

4. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
5. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702 8.
7. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
8. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
9. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
10. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
11. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023